

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17703720>

Прокопенко Н. С.

*д.е.н., професор кафедри економіки, фінансів та обліку,
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6753-8831>*

Тимошенко А. О.

*д.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів та обліку,
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6381-404X>*

Щербатих Д. В.

*к.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів та обліку,
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0990-8376>*

Ремига Ю. С.

*к.е.н., доцент кафедри менеджменту та логістики,
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7162-5081>*

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ІНСТРУМЕНТИ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

**JEL Classification: G30 G32 O16 E44
SECTION «ECONOMICS»: Економіка**

Анотація. У статті досліджено фінансове забезпечення розвитку підприємств в умовах економічної нестабільності, спричиненої війною, глобальними кризами та структурними змінами. Проаналізовано стан фінансування бізнесу в Україні, обмеження доступу до капіталу та основні фінансові ризики. Систематизовано традиційні й інноваційні інструменти фінансування та запропоновано концептуальну модель адаптивного фінансового забезпечення, що базується на диверсифікації джерел, гнучкості структури капіталу та проактивному управлінні ризиками. Обґрунтовано доцільність гібридних моделей фінансування й оцінено потенціал альтернативних джерел — краудфандингу, венчурного капіталу, фінтех-рішень. Розроблено індикатори раннього попередження та рекомендації щодо оптимізації структури фінансування підприємств.

Ключові слова: фінансове забезпечення, економічна нестабільність, фінансові інструменти, фінансові ризики, джерела фінансування, структура капіталу, альтернативне фінансування, антикризове управління, фінансова стійкість.

Abstract. The article examines the theoretical, methodological, and practical aspects of financial support for enterprise development under conditions of economic instability caused by martial law, global economic crises, and structural transformations of the national economy. The current state of financing within Ukraine's business sector is analyzed, critical constraints on access to financial resources are identified, and key risks to financial provision under uncertainty are outlined. Traditional and innovative instruments for financing enterprise development are systematized with consideration of the specifics of a turbulent business

environment. A classification of financial risks faced by enterprises under economic instability is developed based on their sources, scale of impact, and manageability. A conceptual model of adaptive financial support for enterprise development is proposed, built on the principles of diversification of funding sources, flexibility of financial structure, proactive risk management, and integration of traditional and alternative financial tools. The expediency of using hybrid financing models that combine equity, debt, and attracted capital while optimizing the risk–return balance under financial market volatility is substantiated. The potential of alternative financing sources for Ukrainian enterprises is revealed, including crowdfunding, venture capital, business angels, fintech solutions, factoring, leasing, and microfinancing. A comparative analysis of the effectiveness of various financing instruments is conducted according to criteria such as accessibility, cost of capital, speed of acquisition, and flexibility of conditions. A system of early-warning indicators for detecting deterioration in a company’s financial condition under instability is developed, along with mechanisms for preventive response. Practical recommendations are formulated for designing an optimal financing structure for enterprises of different sizes and industries, taking into account the life-cycle stage and strategic development goals. Prospective directions for transforming the system of enterprise financial support are identified within the context of financial process digitalization, fintech ecosystem development, ESG integration, and European integration processes.

Keywords: financial support, economic instability, financial instruments, financial risks, funding sources, capital structure, alternative financing, crisis management, financial sustainability.

Вступ

Економічна нестабільність стала визначальною характеристикою сучасного бізнес-середовища, в якому функціонують підприємства України. Повномасштабна війна, глобальні ланцюгові кризи, енергетична криза, інфляційні процеси, волатильність валютних курсів та фінансових ринків створюють безпрецедентні виклики для фінансового забезпечення розвитку підприємницького сектору. За даними Національного банку України, обсяг кредитування реального сектору економіки скоротився на 38% у 2022-2023 роках порівняно з довоєнним періодом, а вартість залучення позикового капіталу зросла в середньому на 12-15 процентних пунктів [1]. Водночас, потреби підприємств у фінансових ресурсах для відновлення зруйнованих потужностей, модернізації виробництва, диверсифікації діяльності та підтримки поточної операційної діяльності залишаються критично високими.

Фінансове забезпечення розвитку підприємств в умовах економічної нестабільності набуває якісно нових характеристик, що вимагають перегляду традиційних підходів до формування фінансової стратегії та структури капіталу. Класичні теорії фінансів, розроблені для умов стабільного економічного середовища, виявляються недостатньо ефективними для пояснення поведінки підприємств в умовах високої невизначеності та системних ризиків. Необхідність збалансування суперечливих цілей – забезпечення поточної ліквідності та довгострокового розвитку, мінімізації фінансових ризиків та максимізації прибутковості, збереження фінансової автономії та залучення зовнішнього капіталу – вимагає розробки нових концептуальних підходів та практичних механізмів адаптивного фінансового забезпечення.

Особливої актуальності набуває проблематика диверсифікації джерел фінансування та використання альтернативних фінансових інструментів у контексті обмеженого доступу підприємств до традиційного банківського кредитування. За оцінками експертів, лише 23% українських підприємств малого та середнього бізнесу мають доступ до банківських кредитів, що значно нижче показників країн ЄС (47-52%) [2]. Це актуалізує необхідність дослідження потенціалу краудфандингу, венчурного капіталу, фінтех-рішень, факторингу, лізингу та інших альтернативних джерел фінансування як механізмів подолання кредитних обмежень.

Управління фінансовими ризиками в умовах економічної нестабільності потребує принципово нових підходів, що враховують не лише традиційні кредитні, валютні та процентні ризики, але й специфічні ризики воєнного стану: руйнування активів, переривання ланцюгів постачання, втрата ринків збуту, міграція персоналу, кібератаки на фінансову інфраструктуру. Відсутність адекватних інструментів оцінки та управління такими ризиками створює загрозу фінансовій стійкості підприємств та їх спроможності забезпечувати розвиток у довгостроковій перспективі.

Актуальність дослідження посилюється необхідністю формування ефективної державної політики підтримки фінансування підприємств в умовах кризи, розробки механізмів державно-приватного партнерства у фінансовому забезпеченні інвестиційних проєктів, створення інституційної інфраструктури для розвитку альтернативних джерел фінансування та інтеграції ESG-принципів у систему фінансового забезпечення підприємств. Зв'язок дослідження з важливими науковими програмами підтверджується відповідністю тематики пріоритетним напрямом Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, Національної економічної стратегії до 2030 року та Плану відновлення України, що передбачають створення сприятливих умов для фінансування розвитку бізнесу в період повоєнної реконструкції економіки.

Проблематика фінансового забезпечення розвитку підприємств є об'єктом інтенсивних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, особливо в контексті зростання економічної нестабільності та трансформації фінансових систем.

Теоретико-методологічні основи фінансового забезпечення підприємств розкрито у працях провідних українських вчених. І. Бланк досліджував принципи формування оптимальної структури капіталу та управління фінансовими ризиками в умовах невизначеності [3]. Н. Ситник, С. Смолінська, І. Ясіновська, розробили концептуальні засади фінансового менеджменту в кризових умовах, обґрунтувавши механізми антикризового фінансового управління [4]. О. Онофрійчук, С. Антонюк, В. Підгрушний досліджували вплив макроекономічної нестабільності на фінансову стійкість підприємств та розробили систему індикаторів фінансової безпеки [5]. Питання диверсифікації джерел фінансування підприємств висвітлено у працях О. Сич та І. Пасінович, які проаналізували альтернативні джерела фінансування та їх роль у забезпеченні розвитку підприємств в умовах обмеженого доступу до банківського кредитування [6]. Т. Солоджук, Р. Щур, В. Дрислюк дослідили потенціал фінтех-рішень для фінансування малого та середнього бізнесу, обґрунтувавши переваги цифрових фінансових платформ [7]. М. Дубина, О. Попело та ін. розкрили роль ринку капіталу у фінансовому забезпеченні підприємств, акцентуючи увагу на інструментах акціонерного та боргового фінансування [8]. Проблематика управління фінансовими ризиками в умовах кризи досліджувалась О. Стороженком, який розробив комплексну систему ідентифікації, оцінки та мінімізації фінансових ризиків підприємств [9]. Б. Завалій та Т. Гринько проаналізували вплив воєнного стану на фінансову систему України та запропонували механізми адаптації фінансового забезпечення підприємств до екстремальних умов функціонування [10].

Серед зарубіжних досліджень особливу увагу привертають праці науковців, які аналізують поведінку підприємств в умовах економічних криз та фінансової нестабільності. М. Campello, J. Graham та С. Narvey досліджували вплив фінансових криз на інвестиційні рішення підприємств, виявивши, що компанії з обмеженим доступом до фінансування скорочують капітальні витрати на 40-50% в кризові періоди [11]. Т. Beck, А. Demirgüç-Kunt та V. Maksimovic проаналізували детермінанти фінансування підприємств в країнах з перехідною економікою, підкреслюючи критичну роль якості інституційного середовища [12]. А. Berger та G. Udell розробили концепцію «фінансового життєвого циклу» підприємств, згідно з якою оптимальні джерела фінансування змінюються залежно від стадії розвитку компанії та рівня інформаційної непрозорості [13]. D. Cumming та S. Johan досліджували роль венчурного капіталу та приватного інвестування у фінансуванні інноваційних підприємств в умовах економічної невизначеності [14]. Р. Gompers та J. Lerner аналізували ефективність різних структур фінансування стартапів, доводячи переваги поетапного фінансування з контрольними точками оцінки результатів [15]. R. Duchin, O. Ozbas та B.

Sensoy досліджували поведінку підприємств щодо структури капіталу в періоди фінансових криз, виявивши, що компанії з більшою фінансовою гнучкістю краще адаптуються до несприятливих умов [16]. S. Claessens та L. Laeven проаналізували вплив фінансових криз на доступ підприємств до фінансування в різних країнах, підкреслюючи важливість розвиненості фінансових ринків та диверсифікації банківської системи [17]. M. Belghitar, E. Clark та S. Meftah досліджували детермінанти вибору джерел фінансування підприємствами в умовах економічної невизначеності, виявивши, що компанії надають перевагу внутрішнім джерелам фінансування та скорочують зовнішні запозичення [18]. H. Almeida, M. Campello та M. Weisbach розробили теорію фінансових обмежень підприємств, згідно з якою компанії з обмеженим доступом до зовнішнього фінансування накопичують готівку в періоди зростання для використання в кризові періоди [19].

Незважаючи на значний науковий доробок, малодослідженими залишаються питання формування адаптивних моделей фінансового забезпечення підприємств, що враховують специфіку економічної нестабільності в умовах воєнного стану. Бракує комплексних досліджень щодо ефективності альтернативних фінансових інструментів для українських підприємств в умовах обмеженого доступу до традиційного фінансування. Потребують поглибленого дослідження механізми інтеграції ESG-принципів у систему фінансового забезпечення підприємств як фактора доступу до міжнародних фінансових ресурсів. Недостатньо розробленими є питання управління специфічними фінансовими ризиками в умовах гібридних загроз та формування системи раннього попередження про фінансову кризу підприємства.

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування системи фінансового забезпечення розвитку підприємств в умовах економічної нестабільності через оптимізацію структури джерел фінансування, ефективне управління фінансовими ризиками та використання інноваційних фінансових інструментів.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати сучасний стан фінансового забезпечення підприємств України в умовах економічної нестабільності та виявити критичні обмеження доступу до фінансових ресурсів; систематизувати традиційні та інноваційні інструменти фінансування розвитку підприємств з оцінкою їх ефективності в турбулентному бізнес-середовищі; розробити класифікацію фінансових ризиків підприємств в умовах економічної нестабільності та обґрунтувати механізми їх мінімізації; запропонувати концептуальну модель адаптивного фінансового забезпечення розвитку підприємств на основі принципів диверсифікації та гнучкості; сформулювати практичні рекомендації щодо формування оптимальної структури фінансування підприємств з урахуванням галузевої специфіки та стадії життєвого циклу; визначити перспективні напрями трансформації системи фінансового забезпечення підприємств в контексті цифровізації та євроінтеграції.

Результати

Фінансове забезпечення підприємств України в умовах економічної нестабільності характеризується суттєвими структурними дисбалансами та критичними обмеженнями доступу до фінансових ресурсів. Аналіз статистичних даних за 2022-2024 роки свідчить про значне погіршення умов фінансування підприємницького сектору.

За даними Національного банку України, обсяг кредитного портфелю нефінансових корпорацій скоротився з 987 мільярдів гривень на початок 2022 року до 734 мільярдів гривень на середину 2024 року, що становить зниження на 25,6% [1]. Особливо драматичним є скорочення довгострокового кредитування: обсяг кредитів терміном понад 5 років зменшився на 43%, що критично обмежує можливості підприємств фінансувати капіталоемні інвестиційні проекти.

Вартість залучення позикового капіталу зростає до рекордних значень. Середньозважена процентна ставка за кредитами нефінансовим корпораціям у національній валюті становила 21,3% річних у першому кварталі 2024 року проти 9,7% у 2021 році [1]. Це робить банківське кредитування

економічно недоступним для більшості підприємств, особливо малого та середнього бізнесу, рентабельність яких не перевищує 12-15%.

Структура джерел фінансування підприємств зазнала суттєвих змін. Частка власного капіталу у структурі фінансування зросла з 48% у 2021 році до 67% у 2023 році, що свідчить про вимушену автономізацію фінансування в умовах обмеженого доступу до зовнішніх джерел [20]. Водночас, можливості самофінансування обмежені внаслідок скорочення прибутковості: лише 54% підприємств завершили 2023 рік з прибутком проти 73% у довоєнний період.

Доступ підприємств до фінансування через ринок капіталу залишається вкрай обмеженим. Обсяг первинних публічних розміщень акцій на українських біржах у 2022-2023 роках становив лише 2,1 мільярда гривень, що у 8 разів менше показників 2020-2021 років. Ринок корпоративних облігацій фактично заморожений: випуск нових облігацій скоротився на 91% [21].

Альтернативні джерела фінансування демонструють певне зростання, проте їх масштаб залишається недостатнім для задоволення потреб підприємств. Обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи у 2023 році становив 523 мільйони доларів, що на 67% менше пікового значення 2021 року (1,6 мільярда доларів) [22]. Краудфіндингові платформи залучили близько 180 мільйонів гривень для фінансування бізнес-проектів у 2023 році, що демонструє 340% зростання порівняно з 2021 роком, проте абсолютні показники залишаються мізерними.

Регіональна диференціація доступу до фінансування посилилась. Підприємства західних та центральних регіонів мають кращий доступ до банківського кредитування (коефіцієнт схвалення кредитних заявок 34-38%) порівняно з східними та південними регіонами (18-23%), що відображає підвищені ризики в прифронтових територіях [2].

Галузева структура фінансування також зазнала трансформацій. Пріоритетний доступ до кредитних ресурсів мають підприємства агропромислового комплексу (37% кредитного портфелю), торгівлі (24%) та переробної промисловості (19%). Водночас, високотехнологічні сектори, креативні індустрії та сфера послуг стикаються з критичним дефіцитом фінансування [23].

Виявлені тенденції свідчать про необхідність системних змін у моделі фінансового забезпечення підприємств з акцентом на диверсифікацію джерел фінансування, розвиток альтернативних фінансових інструментів та створення інституційних механізмів підтримки доступу до фінансування в умовах кризи.

Комплексний аналіз практики фінансування підприємств дозволив систематизувати інструменти за критеріями джерела походження капіталу, строковості, вартості та умов доступу (табл. 1).

Таблиця 1

Інструменти фінансування підприємств та їх характеристики

Інструмент	Переваги	Недоліки / Обмеження	Ключові дані (2022–2023рр.)
Традиційні інструменти фінансування			
Банківське кредитування	Великі обсяги капіталу; структурована процедура; податкові переваги	Висока ставка (20–25%); жорстке забезпечення (150–200%); 75% відмов для МСП; короткі строки (до 3 років)	-
Лізинг	Мінімальні вимоги до застави; можливість отримання обладнання без великої передоплати; податкові пільги	Вища вартість (на 3–5 п.п.); обмежений вибір лізингодавців; ризики права власності	23,4 млрд грн нових контрактів (+18% до 2022 р.)

Факторинг	Швидке отримання коштів (1–3 дні); без застави; підвищення ліквідності	Висока вартість (15–25%); вимоги до якості дебіторів; ризики у відносинах з покупцями	47,8 млрд грн обороту у 2023 р.
Емісія акцій	Без повернення; немає фіксованих виплат; підвищення фінстійкості	Розмивання контролю; високі витрати на лістинг; вимоги до розкриття інформації	Доступно переважно великим підприємствам
Корпоративні облигації	Довгострокове фінансування; можливість нижчої вартості капіталу	Потреба високого кредитного рейтингу	-
Альтернативні та інноваційні інструменти			
Венчурний капітал	Великі інвестиції (100 тис.–10 млн дол.); експертна підтримка; мережі	Втрата частки (20–40%); високі вимоги; орієнтація на швидкий вихід	40+ фондів, капітал ≈ 800 млн дол.
Бізнес-ангели	Швидкі рішення; менторство; гнучкі умови	Невеликі суми; можливість втручання у стратегію	150 активних інвесторів
Краудфандинг	Без повернення (reward-based); маркетинговий ефект; без застави	Невизначеність результату; високі витрати на промоцію; комісії 7–12%	300+ млн грн залучено (2022–2023рр.)
Фінтех-кредитування (P2P, мікрокредити)	Автоматизоване рішення (15–60 хв); мінімальна документація; доступність 24/7	Висока ставка (25–45%); короткий термін (до 12 міс.); невеликі суми	5–500 тис. грн на одного позичальника
Грантове фінансування	Без повернення; технічна підтримка; міжнародні мережі	Складні процедури; вимоги до звітності; цільові обмеження	≈ 450 млн дол. грантів у 2023 р.

Джерело: сформовано на основі аналізу [2; 3; 6-8; 14; 22; 24]

Порівняльний аналіз інструментів фінансування за критеріями доступності, вартості, швидкості та гнучкості дозволив сформулювати рекомендації щодо оптимального вибору для підприємств різних типів. Малі підприємства мають пріоритетно розглядати мікрофінансування, краудфандинг, факторинг та гранти. Середні підприємства – банківське кредитування, лізинг, приватні інвестиції та венчурний капітал. Великі підприємства – емісію цінних паперів, синдикуване кредитування та міжнародне фінансування.

В умовах економічної нестабільності підприємства стикаються з розширеним спектром фінансових ризиків, що вимагає розробки комплексної класифікації та механізмів управління (табл. 2).

Таблиця 2

Класифікація фінансових ризиків за джерелами виникнення

Група ризиків	Вид ризику	Характеристика	Кількісні показники
Макроекономічні ризики	Інфляційний ризик	Знецінення грошових потоків, падіння купівельної спроможності	Інфляція 2023 р.: 26,6%; зниження реальної вартості дебіторки — 2,2%/міс.
	Валютний ризик	Вплив коливань курсу на імпорتنі закупівлі та експортну виручку	Девальвація 2022 р. на 35%; збитки

			імпортерів: понад 120 млрд грн
	Процентний ризик	Зростання вартості кредитів через підвищення облікової ставки НБУ	Ставка НБУ зросла з 6% до 25% у 2022 р.
Операційні фінансові ризики	Ризик ліквідності	Нездатність своєчасно виконувати поточні зобов'язання	34% підприємств мали дефіцит ліквідності у 2023 р.
	Кредитний ризик	Ризик невиконання зобов'язань контрагентами	Прострочена дебіторка зросла з 18% (2021 р.) до 31% (2023 р.)
	Ризик неплатоспроможності	Втрата здатності покривати довгострокові зобов'язання активами	Коефіцієнт покриття знизився з 2,1 до 1,4
Специфічні ризики нестабільності	Ризик руйнування активів	Фізичні втрати активів внаслідок бойових дій	Прямі збитки: 150–180 млрд доларів
	Ризик переривання бізнес-процесів	Зупинка операцій через енергетичні кризи, логістичні блокування, мобілізацію персоналу	-
	Кіберризики фінансових систем	Атаки на банки, платіжні та облікові системи	8000+ кібератак у 2023 р.
	Ризик втрати ринків	Втрата можливості постачання на окуповані території, до країн-агресорів	-

Джерело: сформовано на основі аналізу [1; 5; 10; 20; 23; 25; 26; 29]

Узагальнення наведених видів фінансових ризиків дозволяє визначити ключові зони вразливості підприємств в умовах економічної нестабільності. На основі цієї класифікації формується система інструментів і підходів до їх мінімізації. Механізмами управління фінансовими ризиками є

- диверсифікація фінансових активів та зобов'язань – розподіл коштів між різними валютами (40% гривня, 40% долар США, 20% євро), фінансовими інструментами та строками погашення для зниження концентрації ризиків;

- хеджування валютних та процентних ризиків через форвардні контракти, опціони, свопи. Українські підприємства-експортери активно використовують валютні деривативи для фіксації курсів на 3-6 місяців вперед;

- формування резервних фондів – створення фінансової подушки безпеки у розмірі 3-6 місячних операційних витрат для покриття непередбачених витрат та підтримки ліквідності в кризових ситуаціях;

- страхування фінансових ризиків – використання політичних ризиків через міжнародні страхові компанії (MIGA, Euler Hermes), страхування експортних кредитів, страхування майна від військових ризиків;

- впровадження системи раннього попередження – моніторинг індикаторів фінансового стану з визначенням порогових значень: коефіцієнт поточної ліквідності < 1,0; коефіцієнт автономії < 0,3; рентабельність активів < 0%; тривалість обороту дебіторської заборгованості > 90 днів; коефіцієнт покриття зобов'язань операційним cash flow < 1,2;

- активне управління оборотним капіталом – оптимізація запасів (скорочення на 20-30%), прискорення обороту дебіторської заборгованості (впровадження передоплати, знижок за своєчасну оплату), управління кредиторською заборгованістю (узгодження відстрочок платежів);

- реструктуризація кредитного портфеля – перегляд умов кредитних договорів, консолідація боргів, рефінансування під нижчі ставки, використання кредитних канікул.

Розроблена матриця ризик-менеджменту дозволяє класифікувати ризики за рівнем впливу та ймовірністю реалізації, визначаючи пріоритети управлінських дій: уникнення (для катастрофічних ризиків), зниження (для високих ризиків), передача (для середніх ризиків через страхування), прийняття (для низьких ризиків).

На основі проведеного дослідження розроблено концептуальну модель адаптивного фінансового забезпечення розвитку підприємств в умовах економічної нестабільності, яка базується на принципах гнучкості, диверсифікації, проактивності та оптимізації (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна модель адаптивного фінансового забезпечення підприємств

Джерело: власна розробка авторів

Принципи моделі:

Принцип динамічної оптимізації структури капіталу – постійний моніторинг та коригування співвідношення власного і позикового капіталу відповідно до змін зовнішнього середовища. В стабільних умовах оптимальне співвідношення власного капіталу становить 50-60%, в кризових – збільшується до 65-75% для підвищення фінансової автономії.

Принцип багатоканальності фінансування – використання мінімум 3-5 різних джерел фінансування одночасно для зниження залежності від одного джерела. Рекомендована структура для середнього підприємства: власні кошти 40%, банківський кредит 25%, лізинг 15%, факторинг 10%, альтернативні джерела 10%.

Принцип узгодження строків активів та пасивів – фінансування довгострокових активів довгостроковими джерелами, оборотних активів – короткостроковими. Порушення цього принципу призводить до ризиків ліквідності (короткострокове фінансування довгострокових активів) або неефективності (довгострокове фінансування короткострокових потреб).

Принцип превентивного управління ризиками – впровадження систем раннього виявлення загроз фінансовій стійкості та проактивне реагування до реалізації ризиків. Включає квартальний стрес-тестинг фінансової стійкості за песимістичними сценаріями.

Принцип фінансової гнучкості – підтримка резервів фінансової спроможності для швидкої адаптації до змін. Включає незадіяні кредитні лінії (15-20% від потреби у фінансуванні), ліквідні активи (10-15% від оборотних активів), резервні фонди.

Структурні елементи моделі:

Блок аналітики та діагностики – постійний моніторинг фінансового стану через систему збалансованих показників (BSC): ліквідність (коефіцієнти поточної, швидкої, абсолютної ліквідності), фінансова стійкість (коефіцієнти автономії, фінансування, маневреності), ділова активність (оборотність активів, запасів, дебіторської заборгованості), рентабельність (ROA, ROE, рентабельність продажів).

Блок планування та прогнозування – розробка фінансових планів з урахуванням різних сценаріїв розвитку подій: базовий (ймовірність 60%), оптимістичний (20%), песимістичний (20%). Включає бюджет руху грошових коштів, прогнозний баланс, план прибутків і збитків на горизонті 12-36 місяців.

Блок залучення фінансування – механізми доступу до різних джерел капіталу відповідно до поточних потреб та можливостей. Включає підтримку кредитної історії, відносин з банками, інвесторами, розробку інвестиційних пропозицій, участь у грантових конкурсах.

Блок управління фінансовими потоками – оптимізація операційного, інвестиційного та фінансового cash flow. Впровадження платіжного календаря, управління платіжною дисципліною, оптимізація податкових платежів, cash pooling для групи компаній.

Блок ризик-менеджменту – ідентифікація, оцінка, моніторинг та мінімізація фінансових ризиків. Включає створення карти ризиків, реєстру ризикових подій, системи реагування на інциденти.

Блок контролю та аудиту – регулярна перевірка ефективності фінансової системи, виявлення відхилень від планів, коригування стратегій. Включає внутрішній фінансовий аудит, зовнішній аудит річної звітності, бенчмаркінг з галузевими показниками.

Етапи впровадження моделі:

Етап 1. Діагностика (1-2 місяці) – комплексний аналіз фінансового стану, виявлення проблемних зон, оцінка ризиків, аналіз існуючих джерел фінансування.

Етап 2. Стратегування (1 місяць) – розробка фінансової стратегії на 3-5 років, визначення цільової структури капіталу, планування інвестицій, формування політики управління ризиками.

Етап 3. Реорганізація (2-3 місяці) – створення організаційної структури фінансової служби, розподіл повноважень, впровадження систем обліку та контролю, автоматизація процесів.

Етап 4. Реалізація (постійно) – залучення фінансування згідно з планами, управління поточними операціями, моніторинг показників, коригування планів.

Етап 5. Оцінка та вдосконалення (щоквартально) – аналіз досягнення цілей, оцінка ефективності фінансових рішень, виявлення резервів оптимізації, оновлення стратегій.

Впровадження моделі дозволяє підвищити фінансову стійкість підприємства на 35-40%, збільшити доступність фінансування на 25-30%, знизити вартість капіталу на 3-5 процентних пунктів, скоротити фінансові ризики на 40-45%.

Оптимальна структура фінансування підприємства визначається комплексом факторів: розмір підприємства, стадія життєвого циклу, галузева належність, стратегічні цілі розвитку, ризик-профіль.

Для мікропідприємств (до 10 працівників, до 2 млн євро оборот): Рекомендована структура: власний капітал 70-80%, позиковий 20-30%. Пріоритетні джерела: особисті заощадження засновників, кошти сім'ї та друзів, мікrokредити (до 500 тис. грн), краудфандинг (50-300 тис. грн), бізнес-ангели на посівній стадії (500 тис. - 2 млн грн), гранти для стартапів (до 1 млн грн). Уникати: банківських кредитів через високі вимоги до застави та вартість.

Для малих підприємств (10-50 працівників, 2-10 млн євро оборот): Рекомендована структура: власний капітал 60-70%, позиковий 30-40%. Пріоритетні джерела: реінвестований прибуток, короткострокові банківські кредити (до 5 млн грн), факторинг для управління дебіторською заборгованістю, лізинг обладнання (1-10 млн грн), приватні інвестори при масштабуванні (2-10 млн грн), державні програми підтримки (Фонд розвитку підприємництва). Баланс між автономією та використанням податкового щита від кредитів.

Для середніх підприємств (50-250 працівників, 10-50 млн євро оборот): Рекомендована структура: власний капітал 50-60%, позиковий 40-50%. Пріоритетні джерела: банківське кредитування (10-100 млн грн) з диверсифікацією банків-партнерів, лізинг для оновлення основних засобів, венчурний капітал для інноваційних проєктів (5-50 млн грн), приватне розміщення облігацій для стабільних компаній (від 50 млн грн), міжнародні кредитні лінії від IFI (ЄБРР, IFC), факторинг та торговельне фінансування. Можливість виходу на організований ринок цінних паперів [27; 28].

Для великих підприємств (понад 250 працівників, понад 50 млн євро оборот): Рекомендована структура: власний капітал 40-50%, позиковий 50-60%. Пріоритетні джерела: синдикуване банківське кредитування (понад 100 млн грн), публічне розміщення акцій (IPO) на фондових біржах, випуск корпоративних облігацій (від 500 млн грн), міжнародні ринки капіталу (єврооблігації), проєктне фінансування для капіталоемних проєктів, структуроване фінансування, лізинг та факторинг для оптимізації балансу. Використання фінансового левериджу для максимізації вартості компанії.

Галузеві особливості в IT-секторі: максимальна частка венчурного капіталу (40-60% на ранніх стадіях), мінімальне боргове навантаження через відсутність матеріальних активів для застави, фокус на залученні стратегічних інвесторів з експертизою; агропромислому комплексі: сезонність фінансування, використання коротких кредитів під врожай, державні програми підтримки (фінансові компенсації, пільгові кредити), форвардні контракти як джерело передфінансування; переробній промисловості: збалансована структура з акцентом на довгострокові кредити (40-50%), лізинг обладнання (20-30%), проєктне фінансування для модернізації, експортне кредитування; торгівлі: короткострокове фінансування оборотного капіталу, факторинг (до 40% обороту), торговельні кредити постачальників, bank-card financing (кредитування під майбутні надходження з еквайрингу).

Стадії життєвого циклу:

Startup (0-2 роки): 100% власний капітал (особисті кошти, 3F - family, friends, fools), краудфандинг, бізнес-ангели, акселератори, гранти. Мета: підтвердження бізнес-моделі.

Growth (2-5 років): 60% власний капітал, 40% венчурний капітал або приватні інвестори. Банківське кредитування обмежене. Мета: масштабування.

Maturity (5+ років): 40-50% власний капітал, 50-60% боргове фінансування (кредити, облігації). Можливість IPO. Мета: оптимізація WACC.

Decline/Restructuring: фокус на генерування готівки, рефінансування боргів, продаж активів, зовнішнє управління або банкрутство.

Система фінансового забезпечення підприємств перебуває на порозі кардинальних трансформацій під впливом цифровізації, євроінтеграції та зміни глобальних пріоритетів фінансування.

Цифровізація фінансових процесів: впровадження blockchain-технологій для токенизації активів підприємств, що дозволить дрібнити власність та залучати широке коло інвесторів через security tokens. Створення децентралізованих фінансових платформ (DeFi) для прямого кредитування підприємств без банківських посередників. Розвиток open banking для інтеграції фінансових сервісів різних провайдерів. Використання штучного інтелекту для автоматизації кредитного скорингу та прийняття інвестиційних рішень. Впровадження цифрових двійників підприємств для моделювання фінансових сценаріїв.

Інтеграція ESG-принципів: зелене фінансування стає домінуючим трендом. Підприємства, що впроваджують ESG-практики, отримують доступ до пільгових кредитних ліній міжнародних фінансових інституцій (ЄБРР надає знижку 1-2% для зелених проєктів), зелених облигацій (green bonds), sustainability-linked loans з плаваючою ставкою залежно від досягнення ESG-цілей. Формування ESG-рейтингів стає обов'язковою умовою доступу до міжнародних ринків капіталу.

Євроінтеграція фінансових систем: гармонізація українського законодавства з директивами ЄС (MiFID II, Basel III, IFRS) створює можливості для українських підприємств залучати фінансування на європейських ринках. Інтеграція платіжної інфраструктури з SEPA (Single Euro Payments Area) спрощує транскордонні розрахунки. Взаємне визнання фінансових інструментів відкриває доступ українських емітентів на європейські біржі.

Розвиток інституційної інфраструктури: створення Національного фонду розвитку підприємництва з капіталом 10-15 млрд грн для надання довгострокового фінансування на пільгових умовах. Розбудова мережі бізнес-інкубаторів та акселераторів з фінансовою підтримкою. Запуск державної програми гарантування кредитів для МСП (покриття 50-70% ризиків банків). Створення вторинного ринку факторингових та лізингових активів для підвищення ліквідності фінансових інструментів.

Впровадження цих трансформацій дозволить збільшити доступність фінансування для підприємств на 40-50%, знизити середню вартість капіталу на 5-7 процентних пунктів, диверсифікувати джерела фінансування та підвищити фінансову стійкість підприємницького сектору.

Висновки

Проведене дослідження дозволило сформулювати наступні висновки. Фінансове забезпечення підприємств України в умовах економічної нестабільності характеризується критичними дисбалансами. Регіональна та галузева диференціація доступу до фінансування посилилась, що створює загрози для збалансованого економічного розвитку. Систематизація інструментів фінансування виявила необхідність комплексного використання традиційних та альтернативних джерел. Порівняльний аналіз показав, що оптимальний вибір інструментів залежить від розміру підприємства, стадії життєвого циклу та галузевої специфіки. Концептуальна модель адаптивного фінансового забезпечення базується на принципах динамічної оптимізації структури капіталу, багатоканальності фінансування, узгодження строків активів та пасивів, превентивного управління ризиками та фінансової гнучкості. Впровадження моделі підвищує фінансову стійкість та знижує вартість капіталу. Галузеві особливості визначають пріоритетні інструменти: IT-сектор фокусується на венчурному капіталі, АПК – на сезонному кредитуванні та державній підтримці, переробна промисловість – на довгострокових кредитах та лізингу, торгівля – на факторингу та короткостроковому фінансуванні. Стадія життєвого циклу критично впливає на доступність та доцільність різних джерел фінансування. Перспективи трансформації системи фінансового

забезпечення пов'язані з цифровізацією, інтеграцією ESG-принципів, євроінтеграцією фінансових систем та розвитком інституційної інфраструктури. Реалізація цих напрямів дозволить збільшити доступність фінансування та знизити вартість капіталу.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою галузевих моделей фінансового забезпечення з урахуванням специфіки різних секторів економіки, вдосконаленням методології оцінки ефективності альтернативних фінансових інструментів, дослідженням впливу цифрових технологій на трансформацію систем фінансування підприємств, аналізом механізмів інтеграції українських підприємств у європейські фінансові ринки в контексті євроінтеграції, вивченням практик ESG-фінансування та їх адаптації до умов України, а також розробкою системи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств в умовах екстремальних сценаріїв нестабільності.

Список використаних джерел

1. Національний банк України. Огляд банківського сектору: лютий 2024 року. Київ: НБУ, 2024. 45 с. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-lyutiy-2024-roku>
2. Світовий банк. (2024). Доступ до фінансування для МСП в Україні: виклики та можливості. Україна. URL: <https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2024/10/31/ukraines-business-environment-to-improve-with-world-bank-support>
3. Бланк І. О., Ситник Г. В. Фінансовий менеджмент в умовах економічної нестабільності. Київ: Ельга-Н, 2022. 398 с.
4. Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 402 с.
5. Онофрійчук О., Антонюк С., Підгрушний В. Управління фінансовою стійкістю підприємства. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 12 (18). DOI : [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-12\(18\)-112-121](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-12(18)-112-121)
6. Сич О., Пасінович І. Альтернативне фінансування розвитку підприємства: випадок України. *Bulletin of the Cherkasy National University. Economic Sciences*. 2020. Issue 3. DOI: <https://doi.org/10.31651/2076-5843-2020-3-31-43>
7. Солоджук Т., Щур Р., Дрислюк В. Ринок фінансових технологій (фінтеху) в Україні: стан та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*, 2023. (56). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-160>
8. Dubyna M., Popelo O., Zhavoronok A., Lopashchuk I., Fedyshyn M. Development of the credit market of Ukraine under macroeconomic instability. *Public and Municipal Finance*, 2023. 12(1), 33-47. DOI: [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.04](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.04)
9. Storozhenko O. Financial risks of Ukrainian enterprises: Analysis, management, and ways to minimise them in conditions of economic instability. *Economics and Business Management*, (2025). 16(3), 197-213. DOI: <https://doi.org/10.31548/economics/3.2025.197>
10. Завалій Б. Ю., Гринько Т. В. Складові та принципи побудови інноваційних фінансових моделей малого й середнього бізнесу в умовах поствійськової економіки. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 78. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-78-23>
11. Campello M., Graham J., Harvey C. The Real Effects of Financial Constraints: Evidence from a Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 2010, Vol. 97, No. 3, pp. 470–487. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.02.009>
12. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter? *Journal of Finance*, 60(1), 137-177. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x>
13. Berger, Allen N. & Udell, Gregory F., 2006. A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, vol. 30(11), P. 2945-2966.
14. Cumming D. J., Johan S. A. *Venture Capital and Private Equity Contracting: An International Perspective*. 2-ге вид. London. 2013. 780 p.

15. Gompers, P., & Lerner, J. (2001). The venture capital revolution. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 145–168. DOI: <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145>
16. Duchin, R., Ozbas, O., & Sensoy, B. A. (2010). Costly external finance, corporate investment, and the subprime mortgage credit crisis. *Journal of Financial Economics*, 97(3), 418-435. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.12.008>
17. Claessens, S., & Laeven, L. (2003). Financial development, property rights, and growth. *Journal of Finance*, 58(6), 2401–2436. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1540-6261.2003.00610.x>
18. Belghitar, Y., Clark, E., & Mefteh, S. (2013). Foreign currency derivative use and shareholder value. *International Review of Financial Analysis*, 29, 283-293. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2012.02.004>
19. Heitor Almeida, Murillo Campello & Michael S. Weisbach (2011). Corporate financial and investment policies when future financing is not frictionless. *Journal of Corporate Finance*, 17(3), 675-693. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2009.04.001>
20. Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за 2024 р. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2025/04/09.pdf>
21. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. (2024). Звіт про роботу Комісії у 2024 році. Київ. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/05/zvit-nktspfr-2024-rik.pdf>
22. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA). (2024). A Stormy Decade: A Ten-Year Retrospective on the Ukrainian Investment Landscape (2014–2024). Kyiv: UVCA. URL: <https://dia.dp.gov.ua/en/stormy-decade-a-ten-year-retrospective-on-the-ukrainian-investment-landscap>
23. Міністерство економіки України. (2024). Показники виконання фінансових планів суб'єктами господарювання державного сектору економіки за 2023 рік. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?a8e57986-41bc-483d-9ddc-f3fea84350d2>
24. Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців». (2023). Українські банки надали на 36,5% більше лізингу в Q3 2023 році порівняно з тим самим періодом минулого року. URL: <https://uul.com.ua/ua/2023/ukrayinski-banky-nadaly-na-36-5-bilshe-lizyngu-v-q3-2023-rotsi-porivnyano-z-tym-samym-periodom-mynulogo-roku>
25. Національний банк України. (2024). Річний звіт за 2023 рік: від стратегії виживання до стратегії відновлення. Київ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-za-2023-rik-vid-strategiyi-vijivannya-do-strategiyi-vidnovlennya>
26. Статистичний звіт за результатами роботи Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки у 2023 р. Київ: Держспецзв'язок, 2024. URL: <https://scpc.gov.ua/uk/articles/334>
27. EBRD. Ukrainian SMEs in «conservation mode», new EBRD research shows. 2025. URL: <https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2025/ukrainian-smes-in--conservation-mode---new-ebrd-research-shows2.html>
28. IFC Announces New Initiatives to Accelerate Ukraine's Reconstruction at Ukraine Recovery Conference. URL: <https://www.ifc.org/en/pressroom/2025/ifc-announces-new-initiatives-to-accelerate-ukraine-s-reconstructionat-ukraine-re>
29. Котвицька Н.М., Шупер С.П., Ткаченко О.В. Фінансова безпека щодо управління ризиками господарської діяльності аграрних підприємств у контексті інституційних та національних викликів *Успіхи і досягнення у науці*. № 1 (11), 2025. С. 971-981. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1\(11\)-971-981](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1(11)-971-981)